

СИЁСИЙ МАДАНИЯТНИ ЮКСАЛТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА УНИНГ ИЛМИЙ ҲАМДА ИНСТИТУЦИОНАЛ ЖИҲАТЛАРИ

Шавкат Яхшибаев

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8300857>

Сиёсий маданият мавзуси сиёсий фанлар тизимида, социология ва антропологияда, фалсафа ва ҳуқуқ каби фанларда жуда муҳим илмий ва баҳсли масалалардан ҳисобланиши ҳеч биримизга сир эмас. “Сиёсий фанлар тизимидаги энг муҳим ва **сиёсий маданият** – сиёсий онгда мустаҳкам ўрнашган қадриятларнинг, хулқ-атвор намуналарининг сиёсий объектга нисбатан фаолиятда намоён бўлиш билан боғлиқ дунёқарашидир”¹. Шунингдек, сиёсий маданият тизимда инсоннинг сиёсатда иштирок этиш ва унга нисбатан фикр билдириш, шунингдек, жамият ва давлат сиёсий ҳаётида ўз сиёсий имкониятларини баҳолашининг ўзига хос имконияти сифатида ҳам қараш мумкин.

Ушбу мавзуда кўплаб тадқиқотчилар иш олиб борган бўлиб, уларнинг аксариятида сиёсий маданият биринчи гада, турли фанлар ва назарияларда учрайдиган сиёсий психология, маданиятшунослик, маънавият ва диншунослик билан боғлиқ фанлар тизимда ҳам муҳим категориал термин ҳисобланади. Шунингдек, соҳа олимлари олдидаги муаммолардан яна бири – сиёсий маданиятга нисбатан тушунча, концепция ёки назария даражасида қараш мумкинлиги ҳақидаги қарашларнинг мавжудлигидир.

Шу билан бир қаторда, сиёсий маданиятнинг тушунча сифатида сиёсий фанлар категориялари тизимида мустаҳкам ўрин эгалламаганлиги ҳақидаги қарашлар ҳам йўқ эмас аслида. Чунки, социумда мустаҳкам ўрин эгаллаган ва етилган қадриятлару-анъаналар сиёсий жараёнларнинг моҳиятини белгилаб берувчи муҳим компонент сифатида сиёсий маданиятга катта таъсир кўрсатади. Чунки, жамиятнинг дунёқараши унинг сиёсий маданиятида ўз аксини топиши билан бир қаторда, унинг қадриятлари ва ўлчамлари ҳам айнан сиёсатга бўлган муносабатида акс этади. “Баъзи жамиятларнинг сиёсий маданиятидаги консенсус унинг демократик тараққиёти учун асос бўлса, баъзи жамиятларда у шарқона дунёқараш ва маданиятнинг асоси бўлиб хизмат қилади. Энг муҳими, сиёсий маданиятнинг конфронтацион хусусият касб этмаслигидир.

¹ Political Culture. AMERICAN GOVERNMENT AND POLITICS IN THE INFORMATION AGE.
<https://open.lib.umn.edu/americangovernment/chapter/6-1-political-culture/>

Агарки, ушбу хусусият жамият сиёсий ҳаётига кириб келадиган бўлса, кўплаб қадриятлар ва замонавий маданият намуналари, демократик дунёқараш маълум бир емирилишларга дучор бўлиши мумкин”².

Аҳолининг, айниқса ёшларнинг сиёсий маданиятини юксалтириш масалалари ҳар бир давлат ва жамият учун ўта муҳим ва стратегик масала бўлиб, айнан ушбу категория учун мамлакатнинг келажаги, унинг ижтимоий-иқтисодий, маънавий ва маданий, мафкуравий ва барқарор ривожланиши мустақкам боғлиқдир. Айнан ёшлар қатлаmidан келажак лидерлари чиқиши, уларнинг дунёқараши жамият фаровонлиги ва келажак тараққиёти учун асос бўлиши ҳеч биримизга сир эмас. Шу нуқтаи-назардан ҳам аҳолининг барча қатламлари сиёсий маданиятини юксалтириш билан боғлиқ вазифаларда уларнинг маънавий қиёфасини яратиш, маънавий дунёсини бойитиш, миллий ва умумжаҳон маданияти билан таништириш, улар онгу-шуурини биқиқлик, изоляцион элементлардан бутунлай холос қилиш, уларни жаҳон дурдона асарлари билан таништирган ҳолда, миллий-маънавий меъросимиз намуналари билан ҳамоҳанг ривожлантириш мавзуси ўта долзарбдир.

Маълумки, “ҳар бир давлат ёки жамиятнинг иқтисодий тараққиёти асосида маълум бир маданий юксалиш туради. Унинг юксак сиёсий маданиятга эга бўлиши эса, ўша жамиятнинг юксалиши гаровидир. Шу нуқтаи-назардан ҳам аҳолига ўз ҳақ-ҳуқуқларини таниш ва уларни таъминлашга интилиш билан ҳарактерланадиган ҳуқуқий маданият билан бир вақтда унинг сиёсий фаоллигига таъсир кўрсатадиган, халқи, миллати, давлати ва жамияти манфаатларини чуқур англашига хизмат қиладиган сиёсий маданият – бу жамиятнинг барқарорлиги ва тараққиётига хизмат қилади”³.

Маълумки, бирор бир жамиятда демократик турмуш-тарзининг шаклланиши ва ривожланиши аксарият ҳолларда, ушбу жамиятда либерал-демократик институтларнинг ҳам тараққиёти билан боғланган бўлади. Бундан ҳолларда, либерализм ғояларининг ҳақиқий демократияга ижобий таъсирини ошириш ва фуқароларнинг сиёсий фаоллигини ва рационаллигини юксалтириш билан боғлиқ ҳолатдан фақатгина давлат эмас, балки жамиятнинг ўзи ҳам манфаатдор бўлмоғи лозим. “Ҳар бир сиёсий масалада, сиёсий ўзгаришларда, демократик ислоҳотларда фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлайдиган реал механизмларни яратиш ва унинг ҳаётий ифодасини таъминлаш учун, аввало, мамлакатда

² The Civic Culture. Work by Almond and Verba. <https://www.britannica.com/topic/book-publication>
³ Almond, Gabriel A. 1956 Comparative Political Systems. Journal of Politics 18:391–409.

демократияни ривожлантириш, бозор иқтисодиётини қарор топтириш, фуқаролик жамиятини ва ҳуқуқий давлат институтларини такомиллаштириш зарур”⁴.

Бу борадаги ислоҳотлар ўз-ўзидан осонликча амалга ошмайди, албатта. Бу ерда гап баъзи мураккабликлар, яъни:

биринчидан, XX асрнинг охирлари ва XXI асрнинг бошларида собиқ иттифоқнинг парчаланиши ва аҳолида ижтимоий-сиёсий фаолликнинг ўта пасайиб кетганлиги;

иккинчидан, аҳолининг сиёсатдан кўнгли қолиши ва маълум бир тоифаларнинг бошқа турли мафкуравий йўналишларга берилиб кетиши;

учинчидан, ижтимоий муаммоларнинг тобора чуқурлашиб бориши ва одамларнинг дастлаб, бозор иқтисодиёти шаклланиши билан боғлиқ мураккабликларга мослаша олмаганлиги натижасида, маданий ва маънавий инқирозларнинг кучайиши кабиларда кетмоқда.

Бу муаммоларнинг келиб чиқиши ва рўй бериши билан боғлиқ бир қанча сабаблар ҳам бўлиб, **биринчи сабаб** сифатида – аҳоли томонидан орзиқиб кутилган умидларнинг рўёбга чиқмаганлиги. Чунки, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий-маънавий инқирозлар содир бўлаётган маҳалда одамлар кутган натижани сиёсат оқлаб бера олмаган эди. Бунинг ортидан эса сиёсий бўшлиқнинг шаклларида бири ҳисобланган сиёсий апатия даври юз берган эди. Одамлар бундай ҳолатда, уларнинг сўзи, позицияси, интилишлари ҳеч бир натижага олиб келмаслигига қатъий ишониб қолган эдилар.

Иккинчи сабаб – жамиятни бирлаштирадиган ғоя ва мафкуранинг бўлмаганлиги, мафкуравий бўшлиқнинг тобора кучайганлиги. Бугунги кунга келиб ҳам бу муаммолар тўлиқ ўз ечимини топган дея олмаймиз ва ғоявий бўшлиқнинг кучайиши эҳтимоли сақланиб қолмоқда. Мафкуранинг яратилмаганлиги, сушт таъсир қилиши ёки заифлиги жамият сиёсий маданиятининг ҳам тобора коррозияга учрашига сабаб бўлмоқда. Мамлакат бўйича миллий ғояни ёйиш, унинг аҳоли онгига жадал сингишини таъминлаш билан боғлиқ мафкуравий-маънавий фаолият аҳоли ўртасида ҳар доим ҳам кутилган натижани бермади.

Учинчи сабаб – бу авлодлар ўртасидаги муносабатларнинг мураккаблиги. “Катта ёшли авлод вакиллари ўзларини ҳаётда кўп кўрган тажрибаларига ёшларнинг ҳам таянишларини, уларнинг маслаҳатларига ёшлар қулоқ солишларини, ўзлари ёшларни хоҳлаганча танқид

⁴ Hyman, Herbert H. 1959 Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior. Glencoe, Ill.: Free Press.

қилишларини ва ўз маданиятларини улар онгига ҳам сингдиришни ҳохласалар, ёш авлод эса ўзларини бугунги кун талабларига мос билимларга, дунёқарашларга эга эканликларини, кексаларнинг маслаҳатларига бугунги кун талабларига жавоб бера олмасликларини таъкидлайдилар”⁵. Шунингдек, бу ҳолат диний дунёқараш масаласида ҳам содир бўлаётганлиги, ёшлар кексаларни коммунистик мафкура меъросхўрлари сифатида кўришлари, уларнинг маслаҳатларини ҳар доим ҳам тўғри деб ҳисобламасликларида намоён бўлади. Бундай мураккабликлар эса албатта жамиятда бўлинишларга асосланган сиёсий маданиятни вужудга келтирмоқда.

Кўриниб турибдики, сиёсий маданиятнинг пассивлик касб этишига сабаб бўлган барча омилларни вақти-вақти билан чуқур таҳлиллар ёрдамида ўрганиш, сиёсий маданиятни юксалтириш билан боғлиқ сиёсат соҳасини янада такомиллаштириш учун янги ёндашувларни ва технологияларни қўллашга бўлган эҳтиёжлар ортиб бормоқда. Бундай вазифлар эса ўз-ўзидан аҳолининг, айниқса ёшларнинг сиёсий маданияти рационал шаклланишига, мустақамланишига, янги сифат билан мустақамланишига ва унинг механизмлари ривожланишига сабаб бўлади.

Ҳозирги вақтда, кўриниб турганидек, ёшлар сиёсий маданиятида, сиёсий онги ва тафккурида жиддий ўзгаришлар, эврилишлар содир бўлмоқдаки, бу ҳолатни жиддий таҳлиллар ёрдамида қарорлар қабул қилиш йўли билан тартибга солиш керак. Ёшлар ўртасидаги ишсизлик, ижтимоий ҳимояга муҳтожлик, уларнинг касб эгаллашлари, хунар ўрганишлари, бирор бир иш билан банд бўлишлари сингари масалалар албатта давлат сиёсатида жиддий мавзу сифатида ўз аксини топмоқда. Шу билан бирга, уларнинг ҳаётда ўз ўрнини топишлари, эртанги кунга ишончлари уларда шаклланидиган сиёсий маданиятнинг асл фундаментида айланаётганлигини кўриб турибмиз.

Халқаро миқёсда ёшлар ўртасида умумий ўтказилган тадқиқотларнинг кўрсатишича, уларнинг ҳаётини қадриятлари тўғрисидаги саволларнинг энг асосийси – бу иш топиш, касбий профессионалик ва карьера – 180%, моддий қадриятлар – 17%, таълим олиш, энг керакли касбни эгаллаш – 16%, оила қуриш – 15%, уй-жойга эга бўлиш – 45%, ўз-ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини рўёбга чиқариш – 30%,

⁵ Петрова Е.А. Межпоколенные отношения как ресурс совладающего поведения // Психология совладающего поведения: материалы междунар. науч.-практ. конференции / Отв. ред. Е.А.Сергиенко, Т.Л.Крюкова; КГУ им. П.А.Некрасова. Кострома, 2007. С. 404.

молиявий мустақиллик - 50%, ҳаётдан завқ олиб яшаш – 80% ни ташкил қилган. Бундан кўриниб турибдики, ёшларнинг кадриятларини, орзуларини амалга оширишга қаратилган сиёсий дастурлар ишлаб чиқиш ва уни ҳаётга жорий қила билиш – унга мос сиёсий маданиятни шакллантиришнинг бош мезони бўлиб хизмат қилади.

Олий таълим билан ёшларни қамраб олишга кенг аҳамият қаратилаётган бугунги даврда, аввало олий таълимнинг функцияларини кўриб чиқиш ва унда шахснинг ривожланиши ва ижтимоий мавқеи масалаларига жиддий эътибор қаратган ҳолда, жамият ижтимоий тузилишини намоён қиладиган ва уни яратадиган қуйидаги ижтимоий функцияларни алоҳида ажратиб кўрсатиш керак:

- ўз ичига маълум бир ихтисосликлар бўйича меҳнат қилишга тайёр бўлган янги авлодни тайёрлайдиган профессионал функция;

- янги авлодга билим ва маданиятни меърос сифатида қолдирадиган ва ўтказадиган гуманистик функция;

- умуминсоний ахлоқ меъёрларини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган ахлоқий функция;

- ғоявий йўналиш шаклланишига таъсир кўрсатишни ўзида акс эттирадиган мафқуравий функция;

- ёшларнинг онгини шакллантирувчи дунёқараш функцияси;

- аҳолида, айниқса, ёшлар қатламида сиёсий маданиятни шакллантирадиган, дунёда юз бераётган воқеликларни илмий позиция нуқтаи-назаридан таҳлил қиладиган сиёсий функция ва хоказо.

Хулоса тарзида айтиш мумкинки, ёшларнинг сиёсий маданияти аввало ёшларнинг ўз истиқболлари ва давлат сиёсатига нисбатан позициясини, иккинчидан, жамиятнинг кайфияти ва эртанги кунга муносабатларини ўлчашнинг барометори ҳисобланади. Шунингдек, сиёсий маданият даражаси юқори бўлган аҳолининг, айниқса, ёшларнинг давлат ва жамиятда содир бўлаётган воқеликларга муносабатини таҳлил ва прогноз қилиш мақсадида уларнинг сиёсий маданиятидаги хусусиятларни ҳисобга олиш барқарорликнинг, демократия ва фуқаролик жамияти тараққиётининг кафолати ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Political Culture. AMERICAN GOVERNMENT AND POLITICS IN THE INFORMATION AGE.

<https://open.lib.umn.edu/americangovernment/chapter/6-1-political-culture/>

2. The Civic Culture. Work by Almond and Verba.

<https://www.britannica.com/topic/book-publication>

3. Almond, Gabriel A. 1956 Comparative Political Systems. Journal of Politics 18:391–409.
4. Hyman, Herbert H. 1959 Political Socialization: A Study in the Psychology of Political Behavior. Glencoe, Ill.: Free Press.
5. Петрова Е.А. Межпоколенные отношения как ресурс совладающего поведения // Психология совладающего поведения: материалы междунар. науч.-практ. конференции / Отв. ред. Е.А.Сергиенко, Т.Л.Крюкова; КГУ им. Н.А.Некрасова. Кострома, 2007. С. 404.

